

УДК 616.155.194:004.8

DOI 10.5281/zenodo.15623168

Научная статья

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ АНЕМИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

PRACTICAL APPLICATION OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS IN ANEMIA DIAGNOSIS: A COMPARATIVE ANALYSIS

ГОРШКОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.

GORSHKOV GRIGORY SERGEEVICH,

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University.

В данном исследовании проведён сравнительный анализ различных алгоритмов машинного обучения для решения задачи диагностики анемии на основе лабораторных показателей крови. Путём использования датасета, содержащего данные о 1421 пациенте, построены и протестированы регрессионные модели, включая линейную регрессию, Ridge-, Лассо- и ElasticNet-регрессии, стохастический градиентный спуск и градиентный бустинг. Основными признаками выступали уровень гемоглобина, MCH, MCHC, MCV и пол пациента. Наивысшую точность продемонстрировала модель градиентного бустинга. Использование линейных моделей обеспечило сопоставимые, но менее впечатляющие результаты, а наихудшие показатели отмечены у модели Лассо-регрессии. Полученные данные свидетельствуют о перспективности применения градиентного бустинга для интеллектуальной поддержки принятия решений при диагностике анемии, а также подчёркивают важность выбора признаков и методов регуляризации при построении интерпретируемых моделей.

In this study, a comparative analysis of various machine learning algorithms was carried out to solve the problem of diagnosing anemia based on laboratory blood parameters. Regression models, including linear regression, Ridge, Lasso, and ElasticNet regressions, stochastic gradient descent, and gradient boosting, were built and tested using a dataset containing data on 1,421 patients. The main signs were the hemoglobin level, MCH, MCHC, MCV, and the patient's gender. The gradient boosting model demonstrated the highest accuracy. The use of linear models provided comparable but less impressive results, and the Lasso regression model had the worst performance. The data obtained indicate the prospects of using gradient boosting for intellectual decision support in the diagnosis of anemia, and also emphasize the importance of choosing features and regularization methods when constructing interpreted models.

Ключевые слова: *диагностика, анемия, машинное обучение, регрессия, градиентный бустинг, линейная регрессия.*

Key words: *diagnosis, anemia, machine learning, regression, gradient boosting, linear regression.*

Анемия является одной из наиболее распространённых патологий в мире и представляет собой серьёзную проблему общественного здравоохранения [2; 13; 16]. Особенно высокая распространённость анемии наблюдается среди женщин репродуктивного возраста, беременных женщин и детей младшего возраста [2]. Анемия может быть как самостоятельным заболеванием, так и симптомом различных патологических состояний, таких

как дефицит железа, хронические воспалительные процессы, заболевания почек, онкологические и аутоиммунные болезни. Её клинические проявления варьируются от бессимптомных форм до тяжелых состояний с выраженной слабостью, одышкой, тахикардией и когнитивными нарушениями. При этом несвоевременная диагностика и неправильное лечение анемии могут приводить к ухудшению прогноза основного заболевания, снижению качества жизни и повышенной смертности [2; 13; 16].

Современные методы диагностики анемии, как правило, основаны на комплексной оценке клинической картины, лабораторных данных и анамнеза пациента [2; 6; 12; 13]. Однако в условиях высокой загруженности медицинских учреждений и большого объема данных, получаемых от пациентов, существует потребность в автоматизации и интеллектуальной поддержке принятия врачебных решений. В этом контексте особую актуальность приобретает использование методов искусственного интеллекта, в частности алгоритмов машинного обучения, для диагностики и прогнозирования анемии на основе анализа лабораторных показателей крови.

Методы машинного обучения позволяют моделировать сложные зависимости между входными параметрами (признаками) и результатами (целевыми переменными), выявляя закономерности, неочевидные при традиционном анализе. Благодаря способности обрабатывать большие массивы данных и адаптироваться к их структуре, ИИ-системы демонстрируют высокую точность в задачах классификации и регрессии, включая медицинские приложения. В последние годы активно развиваются решения, основанные на применении логистической регрессии, деревьев решений, нейросетей, ансамблевых методов и градиентного бустинга для диагностики анемии и определения её типа, а также прогнозирования исходов лечения [4; 8; 10; 14; 16; 18; 19].

Несмотря на значительный прогресс в этой области, применение ИИ в медицине требует учёта множества факторов, включая интерпретируемость моделей, репрезентативность данных, вопросы этики и приватности. Тем не менее, рост доступности открытых медицинских датасетов и вычислительных ресурсов способствует распространению интеллектуальных систем поддержки принятия решений [7; 11; 15; 17]. В рамках данной работы была предпринята попытка построения и сравнительного анализа различных моделей регрессии, направленных на оценку параметров крови у пациентов с анемией и без нее, с целью выявления наиболее значимых признаков и точного предсказания наличия анемии по совокупности лабораторных данных.

Датасет [1] для анализа представлял собой исследование 1421 пациента с различными результатами анализа крови и включал в себя данные о поле пациента, о результатах изучения уровня гемоглобина, среднего содержания гемоглобина в эритроците (MCH), средней концентрации гемоглобина в эритроците (MCHC), среднего объема эритроцита (MCV), а также данные об отсутствии или наличии анемии. Все переменные были представлены в виде числовых значений, при этом в колонке, содержащей данные о поле пациента, число 0 соответствовало мужскому полу, а число 1 – женскому. Аналогично данные были представлены в колонке с результатами исследования: число 0 означало отсутствие анемии, число 1 – ее наличие. Предобработка данных включала в себя удаление строк, содержащих пропуски. В исследование были включены все наблюдения, не содержащие пропущенных значений.

Тестовая выборка составляла 30% от общего массива данных и формировалась случайным образом при помощи метода `train_test_split`. Для обучения использовались следующие модели: линейная регрессия со всеми признаками, линейная регрессия с выбранными признаками, Ridge-регрессия, Ridge-регрессия с настройками, регрессия Лассо, ElasticNet, стохастический спуск и градиентный спуск. Для моделей линейной регрессии с выбранными при-

знаками и стохастического спуска проводилось масштабирование данных по методам MinMaxScaler и StandardScaler соответственно.

Для каждой используемой модели проводили оценку значимости признаков. Значимость признаков оценивалась на основании их регрессионных коэффициентов в соответствующей модели. При этом признаки с более высокими по модулю коэффициентами оценивались как более важные.

Для модели линейной регрессии со всеми признаками в качестве независимых переменных использовали все параметры, представленные в датасете за исключения результата, представлявшего собой целевую переменную. Нормализации признаков при этом не проводилось.

Отбор признаков для модели линейной регрессии с выбранными признаками осуществлялся с помощью 5-кратной кросс-валидации в рамках метода рекурсивного исключения признаков с перекрёстной проверкой. Критерием отбора служило значение коэффициента детерминации, рассчитываемое на валидационных подвыборках при этом на каждом шаге исключалось 50 % признаков. В результате был определён оптимальный набор параметров для построения модели.

Для модели Ridge-регрессии значения параметра регуляризации выставлялось равным 0,5, в то время как в модели Ridge-регрессии с настройками подбор параметра регуляризации производился встроено с использованием кросс-валидации, при этом число итераций устанавливалось равным 10.

Для регрессии Лассо параметр регуляризации задавался равным 0,1.

Для реализации модели ElasticNet использовали метод ElasticNetCV с числом итераций, равным 10.

Модель стохастического спуска реализовывали по методу SGDRegressor с максимальным числом итераций, равным 100 и критерием остановки, равным встроеному значению.

Для градиентного спуска по методу GradientBoostingRegressor выставлялся набор параметров, представленный в следующем списке:

```
params={'n_estimators':1000,'max_depth':3,'min_samples_split':4,'learning_rate':0.01,  
        'loss':'squared_error','random_state':0}
```

Оценка качества построенных моделей производилась с использованием различных метрик, включающих коэффициент детерминации (R2), среднеквадратичную ошибку (MSE), среднюю абсолютную ошибку (MAE), корень из среднеквадратичной ошибки (RMSE), относительную абсолютную ошибку (RAE) и относительную квадратичную ошибку (RSE). Показатели рассчитывались как для обучающей, так и для тестовой выборок, что позволяло объективно оценить как точность, так и обобщающую способность моделей.

Для моделирования использовались библиотеки Pandas версии 2.2.3, sklearn версии 1.6.1, а также Numpy версии 1.26.4. Из библиотеки sklearn использовались модули model_selection, linear_model, metrics, preprocessing, feature_selection, pipeline, ensemble. Построение графиков осуществлялось при помощи библиотеки Matplotlib версии 3.10.0.

Для моделей стохастического спуска и градиентного бустинга наиболее значимым признаком для оценки наличия анемии оказался уровень гемоглобина (рис. 1). При этом для регрессии Лассо уровень гемоглобина также был самым значимым признаком, однако его важность оказалась значительно меньше по сравнению с градиентными методами.

Для модели градиентного бустинга отклонения обучающего и тестового набора снижались при увеличении числа итераций и практически достигали нуля при 400 итерациях (рис. 2).

Рис. 1. Тепловая карта важности признаков в зависимости от модели обучения. Gender – пол, Hemoglobin – уровень гемоглобина, MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците, MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците, MCV – средний объем эритроцита. Linear – линейная регрессии со всеми признаками, Linear (selected features) – линейная регрессия с выбранными признаками, Ridge – Ridge-регрессия, Ridge (settings) – Ridge-регрессия с настройками, Lasso – регрессия Лассо, ElasticNet – модель ElasticNet, SGD – стохастический градиентный спуск, GB – градиентный бустинг

Рис. 2. Отклонения обучающей и тестовой выборки при использовании модели градиентного бустинга

Наилучшие значения всех метрик были получены при использовании модели градиентного бустинга, где коэффициент детерминации был равен 0.99999998, а значения ошибок стремились к нулю (рис. 2, табл. 1). Линейные модели, включая линейную регрессию со всеми признаками, линейную регрессию с выбранными признаками, а также Лассо-, Ridge- и ElasticNet- регрессии, продемонстрировали сопоставимые результаты. Их коэффициенты детерминации находились в пределах 0,697–0,698 при средних значениях RMSE – около 0,272 и MAE – около 0,23 (табл. 1). Применение отбора признаков для линейной регрессии и настроек для Ridge-регрессии практически не сказалось на точности моделей (табл. 1). Модель регрессии Лассо показала наихудшие результаты среди линейных моделей, что возможно связано с чрезмерным «занулением» коэффициентов при выбранном параметре регуляризации (рис. 1, табл. 1). Стохастический градиентный спуск продемонстрировал показатели, аналогичные линейным моделям (табл. 1).

Таблица 1. Метрики для различных моделей машинного обучения

	R2	MSE	RMSE	MAE	RAE	RSE
Линейная регрессия со всеми признаками	0.6983	0.074168	0.272337	0.229932	0.467619	0.301673
Линейная регрессия с выбранными признаками	0.69794730 55	0.07353117 40	0.27116632 17	0.22722549 32	0.46211394 07	0.29908422 79
Ridge	0.69834501 91	0.07416320 49	0.27232922 16	0.22990436 87	0.46756203 43	0.30165498 09
Ridge с настройками	0.69835959 97	0.07415962 02	0.27232264 00	0.22987685 83	0.46750608 56	0.30164040 03
Лассо	0.62148072 32	0.09306063 05	0.30505840 50	0.25515857 78	0.51892212 55	0.37851927 68
ElasticNet	0.69833289 21	0.07416618 64	0.27233469 56	0.22980055 94	0.46735091 48	0.30166710 79
Стохастический спуск	0.69841886 51	0.07414504 96	0.27229588 61	0.22987405 96	0.46750039 40	0.30158113 49
Градиентный бустинг	0.99999999 81	0.00000000 05	0.00002140 61	0.00002124 06	0.00004319 75	0.00000000 19

Полученные результаты демонстрируют, что большинство линейных моделей обеспечивают сравнимый уровень точности при прогнозировании анемии. Использование различных способов регуляризации в моделях Ridge-, и ElasticNet-регрессий обеспечивает эффективность, сопоставимую с линейными моделями, что, вероятно, свидетельствует об ограничениях, связанных с используемыми признаками. Отбор признаков, осуществлявшийся при помощи кросс-валидации, не привел к заметному снижению точности, что может указывать как на наличие избыточных признаков, так и на возможный неучет других важных показателей таких, как уровень С-реактивного белка, железа, ферритина, креатинина, принимаемых во внимание в ряде аналогичных работ [4; 7; 14; 19]. Однако подобные результаты заставляют задуматься о возможности создания интерпретируемых и устойчивых моделей с малым количеством признаков без ущерба для конечного диагноза.

Более низкие показатели метрик наблюдаются для модели Лассо-регрессии. Вероятной причиной этого является чрезмерная регуляризация, приведшая к занулению ряда значимых коэффициентов и, как следствие, к потере значительной части информации. Тем не менее известны случаи эффективного применения Лассо-регрессии для решения подобных задач [9].

Углубленного исследования требует и стохастический спуск. В других работах наблюдалось более удачное применение алгоритмов классификации [11]. Возможно необходимо улучшить дополнительные настройки и расширить датасет.

В отличие от других моделей, для градиентного бустинга прослеживаются практически нулевые показатели ошибки. Они могут возникать в связи с переобучением, однако в других работах с применением ансамблевых алгоритмов отмечается аналогичная точность моделей [5; 18]. Это, с одной стороны, дает надежду на скорое решение проблемы обучения, с другой стороны, такой результат требует дополнительной проверки на отлаженной и независимой выборках. В дальнейшем возможно применение методов регуляризации с целью ограничения обучения модели.

Таким образом, машинное обучение может быть эффективно использовано для вспомогательной диагностики анемии, а выбор модели зависит от требуемого баланса между точностью, интерпретируемостью и вычислительной сложностью. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются расширение выборки, включение дополнительных клинических признаков и применение более сложных ансамблевых и нейросетевых архитектур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Anemia Dataset. URL: <https://www.kaggle.com/datasets/biswaranjanrao/anemia-dataset> (дата обращения: 30.05.2025).
2. Anemia in Pregnancy: ACOG Practice Bulletin, Number 233 // *Obstetrics & Gynecology*. 2021. Vol. 138. No. 2. pp. e55.
3. Emerging point-of-care technologies for anemia detection / R. An [et al.] // *Lab Chip*. The Royal Society of Chemistry, 2021. Vol. 21. No. 10. pp. 1843-1865.
4. Iron deficiency anemia detection using machine learning models: A comparative study of fingerprints, palm and conjunctiva of the eye images / J.W. Asare [et al.] // *Engineering Reports*. 2023. Vol. 5. No.11. pp. e12667.
5. Dejene B.E., Abuhay T.M., Bogale D.S. Predicting the level of anemia among Ethiopian pregnant women using homogeneous ensemble machine learning algorithm // *BMC Medical Informatics and Decision Making*. 2022. Vol. 22. No. 1. pp. 247.
6. Diagnosing anemia: Challenges selecting methods, addressing underlying causes, and implementing actions at the public health level / M.N. Garcia-Casal [et al.] // *Annals of the New York Academy of Sciences*. John Wiley & Sons, Ltd. 2023. Vol. 1524. No. 1. pp. 37-50.
7. The application of machine learning approaches to determine the predictors of anemia among under five children in Ethiopia / A. Kebede Kassaw [et al.] // *Sci Rep*. Nature Publishing Group. 2023. Vol. 13. No. 1. pp. 22919.
8. Kitaw B., Asefa C., Legese F. Leveraging machine learning models for anemia severity detection among pregnant women following ANC: Ethiopian context // *BMC Public Health*. 2024. Vol. 24. No. 1. pp. 3500.
9. Determining Predictors of Weight Loss in a Behavioral Intervention: A Case Study in the Use of Lasso Regression / C. Lupton-Smith [et al.] // *Front. Psychiatry*. Frontiers. 2022. Vol. 12. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsy.2021.707707/full>.
10. Anemia detection through non-invasive analysis of lip mucosa images / S. Mahmud [et al.] // *Front. Big Data*. Frontiers, 2023. Vol. 6. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/big-data/articles/10.3389/fdata.2023.1241899/full>.

11. Using classification techniques for statistical analysis of Anemia / K. Meena [et al.] // *Artificial Intelligence in Medicine*. 2019. Vol. 94. pp. 138-152.
12. Prognostic value of the diagnosis of anemia in patients with heart failure: an analysis based on the Colombian heart failure registry (RECOLFACA) / F. Mendoza-Beltrán [et al.] // *BMC Cardiovascular Disorders*. 2024. Vol. 24. No. 1. pp. 648.
13. Anemia as a Problem: GP Approach / T. Milovanovic [et al.] // *Digestive Diseases*. 2021. Vol. 40. No. 3. pp. 370-375.
14. Machine Learning Prediction of Iron Deficiency Anemia in Chinese Premenopausal Women 12 Months after Sleeve Gastrectomy: 15 / Y. Pan [et al.] // *Nutrients*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023. Vol. 15. No. 15. pp. 3385.
15. Revolutionizing anemia detection: integrative machine learning models and advanced attention mechanisms / M. Ramzan [et al.] // *Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art*. 2024. Vol. 7. No. 1. pp. 18.
16. Prevalence and Causes of Anemia in Hospitalized Patients: Impact on Diseases Outcome: 4 / M.L. Randi [et al.] // *Journal of Clinical Medicine*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. 2020. Vol. 9. No. 4. pp. 950.
17. Saputra D.C.E., Sunat K., Ratnaningsih T. A New Artificial Intelligence Approach Using Extreme Learning Machine as the Potentially Effective Model to Predict and Analyze the Diagnosis of Anemia: 5 // *Healthcare*. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. 2023. Vol. 11. No. 5. pp. 697.
18. Shweta N., Pande S.D. Prediction of Anemia using various Ensemble Learning and Boosting Techniques // *EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology*. 2023. Vol. 9. URL: <https://publications.eai.eu/index.php/phant/article/view/4197>.
19. Multi-class classification algorithms for the diagnosis of anemia in an outpatient clinical setting / R. Vohra [et al.] // *PLOS ONE*. Public Library of Science. 2022. Vol. 17. No. 7. pp. e0269685.

Поступила в редакцию: 28.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Горшков Г.С., 2025.